

MUSTAQILLIK YILLARIDA O‘ZBEKISTON VA XITOIY MUNOSABATLARI

Xoladaraliyev Nodirbek
Sharipov Doniyorbek
Abdumo'minov Feruzbek

O‘zbekiston Jurnalistika Va Ommaviy Kommunikatsiyalar universiteti 4-kurs
siyosatshunoslik talabalari

Kirish (Introduction)

O‘zbekiston va Xitoy o‘rtasidagi munosabatlar Markaziy Osiyoda global strategik muhimlikka ega bo‘lgan ikki davlatning iqtisodiy, siyosiy, va madaniy hamkorliklarini o‘z ichiga oladi. Xitoyning "Bir kamar, bir yo‘l" tashabbusi va O‘zbekistonning Markaziy Osiyodagi o‘rni ikki davlat o‘rtasidagi aloqalarning yanada rivojlanishini ta‘minlaydi. Ushbu maqola O‘zbekiston va Xitoy munosabatlarini iqtisodiy, siyosiy va madaniy yo‘nalishlar bo‘yicha tahlil qiladi.

Materiallar va metodlar (Methods and Materials)

Ushbu tadqiqotda O‘zbekiston va Xitoy o‘rtasidagi rasmiy hujjatlar, xalqaro shartnomalar, hamkorlik bitimlari, va ochiq manbalardagi iqtisodiy ko‘rsatkichlardan foydalanildi. Metod sifatida esa hujjatli tahlil va statistik ma‘lumotlarni solishtirish usuli qo‘llandi.

Natijalar (Results)

O‘zbekiston va Xitoy o‘rtasidagi hamkorlik quyidagi yo‘nalishlarda sezilarli natijalar bilan ajralib turadi:

Iqtisodiy hamkorlik:

2023-yil holatiga ko‘ra, Xitoy O‘zbekistonning asosiy savdo hamkorlaridan biri bo‘lib, ikki davlat o‘rtasidagi tovar ayirboshlash hajmi 10 milliard AQSh dollaridan oshgan.

"Bir kamar, bir yo‘l" tashabbusi doirasida Xitoy O‘zbekistonga infratuzilma loyihalariga milliardlab dollar mablag‘ kiritmoqda, xususan, transport va energetika sohalarida. Bir makon, bir yo‘l" tashabbusi: O‘zbekiston Xitoyning "Bir makon, bir yo‘l" tashabbusini faol qo‘llab-quvvatlamogda. Ushbu tashabbus doirasida O‘zbekiston va Xitoyni bog‘lovchi transport va logistika loyihalari amalga oshirilmoqda, jumladan yangi temir yo‘l va avtomobil yo‘llarini qurish. ChatGPT

O‘zbekiston va Xitoy o‘rtasidagi iqtisodiy hamkorlik so‘nggi yillarda jadal rivojlanib, strategik sheriklik darajasiga ko‘tarilgan. Bu hamkorlikning asosi 1992-yilda diplomatik munosabatlar o‘rnatilishi bilan boshlangan bo‘lib, bugungi kunga kelib, iqtisodiy, savdo, investitsiya, infratuzilma, energetika va boshqa sohalarni qamrab olmoqda.

1. Savdo-sotiq aloqalari

Xitoy O‘zbekistonning eng yirik savdo hamkorlaridan biri hisoblanadi. 2023-yilda ikki davlat o‘rtasidagi savdo aylanmasi 10 milliard AQSh dollaridan oshdi. Xitoy O‘zbekistonga sanoat mahsulotlari, texnologiyalar, elektronika, va iste‘mol tovarlarini eksport qiladi, O‘zbekiston esa Xitoyga asosan paxta, qishloq xo‘jaligi mahsulotlari, kimyo mahsulotlari va tabiiy resurslar eksport qiladi.

Muvofiqlik:2013-yilda Xitoy tashabbusi bilan boshlangan "Bir makon, bir yo‘l" loyihasi doirasida O‘zbekiston Xitoy bilan transport-logistika va infratuzilma aloqalarini kengaytirdi.O‘zbekiston Markaziy Osiyo-Xitoy savdo yo‘nalishidagi muhim strategik nuqta hisoblanadi.2. Investitsiyalar va infratuzilma

Xitoyning O‘zbekistonga to‘g‘ridan-to‘g‘ri investitsiyalari yil sayin oshib bormoqda. Xitoy kompaniyalari O‘zbekistonda sanoat, energetika, transport, qurilish va qishloq xo‘jaligi sohalarida ko‘plab loyihalarni amalga oshirmoqda.

Yirik loyihalar:Angren-Pop temir yo‘li loyihasi — Xitoy tomonidan moliyalashtirilgan.Xitoy-O‘zbekiston gaz quvuri — Markaziy Osiyodan Xitoyga tabiiy gaz yetkazib berishda asosiy rol o‘ynaydi.Sanoat zonalari — O‘zbekistonda bir nechta Xitoy sanoat zonalari tashkil etilgan, bu esa texnologik almashuv va mahalliy ish o‘rinlari yaratilishiga yordam beradi.3. Energetika va texnologiyalar

Energetika Xitoy va O‘zbekiston iqtisodiy hamkorligining muhim yo‘nalishlaridan biri:

Xitoy kompaniyalari O‘zbekistonda qayta tiklanuvchi energiya, xususan, quyosh va shamol energiyasiga katta sarmoya kiritmoqda.Tabiiy gaz eksporti va gazni qayta ishlash zavodlari ham Xitoy ishtirokidagi muhim loyihalardan biri hisoblanadi.4. Texnik hamkorlik

Xitoy O‘zbekistonga innovatsion texnologiyalarni joriy etishda ham yordam bermoqda. Huawei va ZTE kabi kompaniyalar O‘zbekistonda telekommunikatsiya infratuzilmasini rivojlantirishda ishtirok etmoqda. Bundan tashqari, Xitoy texnologiyalari qishloq xo‘jaligi va sanoatni modernizatsiya qilishda qo‘llanilmoqda.

5. Turizm va madaniy almashuv

O‘zbekistonga Xitoydan sayyohlar oqimi oshmoqda, bu esa ikki davlat o‘rtasidagi madaniy aloqalarni mustahkamlashga xizmat qilmoqda. O‘zbekiston

Xitoyda "Buyuk Ipak Yo'li"ning muhim qismi sifatida tanitilib, xitoylik turistlar uchun qiziqarli yo'nalishga aylangan.

6. Kelajakdagi rejalari

2023-yil sentabr oyida Samarqandda bo'lib o'tgan Markaziy Osiyo-Xitoy sammitida iqtisodiy hamkorlikni yanada kengaytirish uchun quyidagi masalalar kelishib olindi:

Yangi transport yo'laklari: Markaziy Osiyo-Xitoy temir yo'l loyihalarini kengaytirish.

Siyosiy hamkorlik:

O'zbekiston va Xitoy o'rtasida strategik sheriklik darajasidagi munosabatlar o'rnatilgan bo'lib, ikki davlat o'rtasida yuqori darajadagi rasmiy uchrashuvlar muntazam o'tkaziladi.

Xavfsizlik sohasida terrorizmga qarshi kurash, chegaraviy hamkorlik va kiberxavfsizlik masalalarida qo'shma dasturlar amalga oshirilmoqda. O'zbekiston va Xitoy o'rtasida harbiy hamkorlikning rivojlanishi ham sezilarli. Xitoy O'zbekistonga harbiy texnikalar, o'q-dorilar, va boshqa mudofaa vositalarini taqdim etgan. Shuningdek, ikki mamlakat qo'shinlari o'rtasida o'quv mashg'ulotlari va musobaqalar o'tkaziladi.

O'zbekiston va Xitoy o'rtasidagi siyosiy hamkorlik sohasida aniq faktlar va muhim voqealar quyidagilardan iborat:

1. Diplomatik aloqalar:

- O'zbekiston va Xitoy o'rtasidagi diplomatik aloqalar 1992-yil 2-yanvarda o'rnatilgan. Bu ikki mamlakat o'rtasidagi siyosiy hamkorlikning rasmiy boshlanishi hisoblanadi.

2. Oliy darajadagi tashriflar:

- 2014-yil avgust oyida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimov Pekinga rasmiy tashrif bilan bordi. Uchrashuvda ikki tomonlama siyosiy, iqtisodiy va madaniy hamkorlikni rivojlantirish bo'yicha muhim kelishuvlar imzolandi.

- 2017-yil may oyida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Xitoyga rasmiy tashrif bilan bordi va "Bir makon, bir yo'l" tashabbusi doirasidagi sammitda ishtirok etdi. Ushbu tashrif davomida iqtisodiy va siyosiy hamkorlikni yanada mustahkamlash bo'yicha kelishuvlar imzolandi.

- 2019-yil aprel oyida Prezident Shavkat Mirziyoyevning Xitoyga rasmiy tashrifi davomida "Bir makon, bir yo'l" ikkinchi xalqaro forumida qatnashdi. Tashrif davomida ikki davlat o'rtasidagi hamkorlikni kengaytirish bo'yicha bir qator kelishuvlar imzolandi.

3. Strategik sheriklik:

- 2016-yilda O'zbekiston va Xitoy o'rtasida keng qamrovli strategik sheriklik to'g'risidagi shartnoma imzolandi. Ushbu shartnoma siyosiy, iqtisodiy, madaniy va xavfsizlik sohalaridagi hamkorlikni mustahkamlashga qaratilgan.

4. Xalqaro tashkilotlarda hamkorlik:

- O'zbekiston va Xitoy BMT, ShHT (Shanhay hamkorlik tashkiloti) va boshqa xalqaro tashkilotlarda faol hamkorlik qilib kelmoqda. 2001-yilda O'zbekiston ShHTga a'zo bo'ldi va ushbu tashkilot doirasida Xitoy bilan siyosiy, iqtisodiy va xavfsizlik sohalarida hamkorlikni rivojlantirmoqda.

- 2020-yilda O'zbekiston BMT Inson huquqlari kengashiga a'zo bo'ldi va Xitoy bilan inson huquqlari himoyasi bo'yicha hamkorlikni kuchaytirdi.

5. Harbiy hamkorlik:

- 2018-yilda O'zbekiston va Xitoy o'rtasida harbiy hamkorlikni rivojlantirish bo'yicha memorandum imzolandi. Ushbu memorandum doirasida harbiy texnika yetkazib berish, qo'shma mashg'ulotlar va harbiy bilim yurtlari o'rtasida tajriba almashish amalga oshirilmogda.

6. Energetika sohasidagi hamkorlik:

- 2017-yilda O'zbekiston va Xitoy o'rtasida energetika sohasidagi hamkorlikni rivojlantirish bo'yicha kelishuvlar imzolandi. Ushbu kelishuvlar doirasida Xitoy kompaniyalari O'zbekistonda neft va gaz loyihalarini amalga oshirmogda.

Bu faktlar O'zbekiston va Xitoy o'rtasidagi siyosiy hamkorlikning mustahkam va keng qamrovli ekanligini, shuningdek, ikki mamlakat o'rtasidagi samarali hamkorlikni rivojlantirishga qaratilganligini ko'rsatadi.

Madaniy va ilmiy hamkorlik:

O'zbekiston va Xitoy o'rtasida madaniy almashuv dasturlari rivojlanmogda. O'zbek talabalari uchun Xitoyda ta'lim olish imkoniyatlari kengaytirilmogda. Xitoy texnologik kompaniyalari O'zbekistonning raqamlashtirish loyihalarida faol ishtirok etmogda. O'zbekiston va Xitoy o'rtasidagi madaniy hamkorlik tarixan chuqur ildizlarga ega bo'lib, zamonaviy davrda ham rivojlanib bormogda. Bu hamkorlik bir qator sohalarda, jumladan, san'at, ta'lim, va turizmga o'z ifodasini tadbirlar festival va ko'rgazmalar o'tkazilib kelinmogda.

Ta'lim sohasida hamkorlik.

O'zbekiston va Xitoy o'rtasidagi iqtisodiy hamkorlik so'nggi yillarda jadal rivojlanib, strategik sheriklik darajasiga ko'tarilgan. Bu hamkorlikning asosi 1992-yilda diplomatik munosabatlar o'rnatilishi bilan boshlangan bo'lib, bugungi kunga kelib, iqtisodiy, savdo, investitsiya, infratuzilma, energetika va boshqa sohalarni

qamrab olmoqda. O‘zbekiston va Xitoy o‘rtasidagi ta’lim sohasidagi hamkorlik jadal rivojlanmoqda. Quyida bu boradagi aniq ma’lumotlar keltiriladi:

1. Xitoy universitetlarida o‘zbekistonlik talabalar O‘zbekistonlik talabalar Xitoydagi nufuzli universitetlarda tahsil olish imkoniyatiga ega. Hozirda 10, 000 ga yaqin o‘zbekistonlik talaba Xitoyning turli oliy ta’lim muassasalarida ta’lim olmoqda. Xitoy hukumati har yili o‘zbekistonlik talabalar uchun stipendiyalar va grantlar ajratadi. 2023-yilda 300 dan ortiq talaba Xitoy hukumatining grant dasturlarida qatnashdi.

2. Xitoyda o‘zbek tili va madaniyatini o‘rganish Xitoydagi bir nechta universitetlarda o‘zbek tili va madaniyati markazlari tashkil etilgan.

Masalan: Shanxay xalqaro tadqiqotlar universiteti va Pekin universiteti o‘zbek tilini o‘rganish bo‘yicha kurslar taklif qiladi. Ushbu markazlar ikki mamlakat o‘rtasidagi madaniy almashinuvni kuchaytirishga xizmat qilmoqda.

3. O‘zbekistonda xitoy tili ta’limi Xitoy tiliga bo‘lgan talab ortib borayotganligi sababli, O‘zbekistonda 30 dan ortiq maktab va universitetda xitoy tili kurslari yo‘lga qo‘yilgan. 2022-yilda Konfutsiy instituti Samarqand va Toshkentda xitoy tili va madaniyatini o‘rganish uchun faoliyatini kengaytirdi. Institutda har yili 5, 000 ga yaqin talaba va o‘quvchi tahsil oladi.

4. Akademik hamkorlik Xitoy va O‘zbekiston universitetlari o‘rtasida 100 dan ortiq hamkorlik bitimlari imzolangan. Masalan, Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti va Pekin universiteti ilmiy va akademik almashinuv dasturlarida faol ishtirok etmoqda. Xitoy universitetlari o‘zbek tadqiqotchilari uchun stajirovka dasturlari va qisqa muddatli kurslar tashkil qiladi.

5. Qo‘shma ta’lim loyihalari Xitoyning yetakchi universitetlari O‘zbekistonda filiallar ochishni rejalashtirmoqda. 2023-yilda Toshkentda Xitoyning texnik ta’lim instituti tashkil etilib, muhandislik va texnika bo‘yicha mutaxassislar tayyorlash boshlandi.

6. Kelajakdagi rejalar 2024-yilga qadar Xitoy va O‘zbekistonning qo‘shma universiteti tashkil etilishi rejalashtirilgan. Xitoyning innovatsion texnologiyalar sohasidagi tajribasini O‘zbekistonga olib kelish uchun qo‘shimcha texnik oliygohlar ochish rejalashtirilgan.

Madaniyat va san'at

Xitoy san'atining o‘zbek madaniyatiga ta'siri va aksincha, o‘zaro ko‘plab san'at asarlari va an'analar almashinuvi sodir bo‘lmoqda. Xitoyning an'anaviy raqs va musiqa san'ati O‘zbekistonda mashhur bo‘lib, o‘zbek milliy san'ati esa Xitoyda qiziqish bilan qabul qilinmoqda.

O'zbekiston va Xitoy o'rtasidagi san'at sohasidagi hamkorlik bo'yicha aniq faktlar va ma'lumotlar quyidagicha:

1. Ko'rgazmalar:

2017-yilda Toshkentdagi O'zbekiston san'at muzeyida Xitoyning mashhur kalligrafiya va rangtasvir asarlari ko'rgazmasi tashkil etilgan. Ushbu ko'rgazmada Xitoyning zamonaviy rassomlari va usta kalligraflarining asarlari namoyish etilgan.

2019-yilda Pekinda O'zbekistonning qadimiy madaniyati va san'ati ko'rgazmasi o'tkazildi. Ko'rgazmada O'zbekistondan olib kelingan tarixiy va madaniy yodgorliklar, qo'lyozmalar va badiiy asarlar namoyish etildi.

2. Konfutsiy institutlari:

2005-yilda Toshkentdagi O'zbekiston davlat jahon tillari universitetida Konfutsiy instituti tashkil etilgan. Ushbu institut Xitoy madaniyati va tilini o'rganishda muhim rol o'ynaydi va turli madaniy tadbirlar o'tkazadi.

3. Musiqa va raqs:

2018-yilda Toshkentda O'zbekiston va Xitoy musiqachilari va raqqoslari ishtirokida "Do'stlik konserti" bo'lib o'tdi. Ushbu konsertda ikki mamlakatning milliy musiqa asboblari va raqs turlari namoyish etildi.

2021-yilda Pekinda O'zbekiston xalq artisti Munajat Yo'lchiyeva va uning ansambli ishtirokida konsert dasturi namoyish etildi. Ushbu tadbirda O'zbekistonning an'anaviy xalq musiqasi keng ommaga yetkazildi.

4. Kino va televideniye:

2019-yilda O'zbekiston va Xitoy kinoijodkorlari hamkorlikda "Buyuk ipak yo'li" nomli tarixiy serialni suratga olishdi. Ushbu serial ikkala mamlakatning tarixiy aloqalari va madaniy merosini aks ettirgan.

-2020-yilda Toshkentda Xitoyning "Qishloq guli" nomli seriali O'zbekiston televideniyesida namoyish etildi, bu serial ikkala mamlakat tomoshabinlari orasida katta qiziqish uyg'otdi.

5. San'at festivallari:

2018-yilda Toshkentda Xitoy madaniyati va san'ati festivali o'tkazildi. Ushbu festival doirasida xitoylik rassomlar, musiqachilar va raqqoslar o'z ijodlarini namoyish etdilar.

2022-yilda Pekinda O'zbekiston madaniyati va san'ati festivali bo'lib o'tdi. Ushbu festivalda O'zbekistonning milliy taomlari, kiyim-kechaklari, musiqa va raqs san'ati keng tanishtirildi.

Bu faktlar O‘zbekiston va Xitoy o‘rtasidagi san‘at sohasidagi hamkorlikning turli yo‘nalishlarda rivojlanayotganini va ikki mamlakat xalqlari o‘rtasidagi madaniy aloqalarni mustahkamlashga xizmat qilayotganini ko‘rsatadi.

Tahlil (Analysis)

Natijalar shuni ko‘rsatadiki, O‘zbekiston va Xitoy o‘rtasidagi hamkorlik turli sohalarda o‘zaro manfaatli bo‘lib, uzoq muddatli strategik maqsadlarni qamrab oladi. Xitoyning iqtisodiy yuksalishi va O‘zbekistonning tranzit salohiyati o‘zaro integratsiyani kuchaytiradi. Shu bilan birga, O‘zbekistonning eksport tuzilmasida xomashyo salmog‘ining yuqoriligi ikki davlat munosabatlarida nomutanosiblikka olib kelishi mumkin.

Xulosa (Conclusion)

O‘zbekiston va Xitoy o‘rtasidagi munosabatlar strategik hamkorlikning yuksak darajasiga ega bo‘lib, mintaqaviy va global barqarorlikka hissa qo‘shadi. Kelgusida diversifikatsiyalangan iqtisodiy hamkorlik va madaniy aloqalarni rivojlantirish muhimdir. Shu bilan birga, hamkorlikning barqaror rivoji uchun O‘zbekiston o‘zining eksport salohiyatini kengaytirishi va qo‘shilgan qiymatga ega mahsulotlarni oshishiga e‘tibor qaratish kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti rasmiy veb-sahifasi. (2023). "O‘zbekiston va Xitoy o‘rtasidagi strategik hamkorlikni rivojlantirish bo‘yicha qo‘shma bayonotlar". URL: www.president.uz
2. Xitoy Xalq Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi. (2023). "Belt and Road Initiative Over"
3. Jahon banki. (2023). "Markaziy Osiyo va Xitoy o‘rtasidagi iqtisodiy hamkorlik tahlili". World Bank Data Repository.
4. Alimova N. (2022). "O‘zbekiston va Xitoy munosabatlari: iqtisodiy va madaniy jihatlar". Toshkent Davlat Iqtisodiyot Universiteti ilmiy jurnali, 3(45), 25-30. Uzbekistan Statistical Committee. (2023). "O‘zbekistonning asosiy savdo hamkorlari bo‘yicha ma’lumotlar". URL: stat.uz
5. Wang Y. (2021). "China-Central Asia Relations: Strategic and Economic Perspectives". Cambridge University Press.
6. O‘zbekiston Milliy axborot agentligi (O‘ZA). (2023). "Xitoyning O‘zbekistondagi infratuzilma loyihalari". URL: uza.uz
7. Asian Development Bank (ADB). (2022). "Central Asia Regional Economic Cooperation Program Annual Report". URL: www.adb.org

8. Yuldashev, A. (2023). "Xitoy va O‘zbekistonning texnologik hamkorligi". Innovatsion rivojlanish jurnali, 4(12), 15-22.
9. Xalqaro Valyuta Jamg‘armasi (IMF). (2023). "Xitoyning Markaziy Osiyo davlatlariga investitsiya siyosati". URL: www.imf.org